

Наразі підкреслимо, що першочерговим завданням є захист здоров'я та життя сукупності громадян, тому, на наш погляд, певні маніпулятивні або директивні заходи впливу на окрему особу можуть бути цілком виправдані.

Отже, протидія антивакцинаторським настроям вбачається як складна система заходів, оскільки її джерелом виявляються доволі різні у психологічному плані чинники. Система охорони здоров'я та релевантні інституції повинні брати участь у дискусіях щодо вакцинації, а комунікаційні стратегії повинні вийти за рамки моделі дефіциту знань. Оскільки існують відмінності глибшого рівня, аніж обізнаність, то лише поширення інформації про доступність, безпеку та ефективність вакцин явно недостатнє. Збільшення обсягів достовірної інформації автоматично не призведе до підвищення довіри до вакцин.

DOI: 10.5281/zenodo.5843351

Крупник Г. А.

ОГЛЯД ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ

Сучасні спеціалісти стривожені зростанням негативних тенденцій у становищі сім'ї та внутрішньородинних стосунках, багато в чому зумовлених кризовим становищем українського суспільства. Сім'я є визначною складовою існування людини – це особливий життєвий світ, у якому здійснюється фізичне, виховне, культурне зростання, а також соціальна інтеграція індивідуума. Вагомий внесок у вивчення проблеми розвитку особистості в сім'ї та характеру взаємин між батьками й дітьми було зроблено низкою вітчизняних і зарубіжних науковців (Баумрінд Д., 1955; Блинова О., 2015; Варга Г., 2011; Гарбузов В., 1994; Гречишкіна А., 2010; Крупник І., 2015; Яблонська Т., 2014).

Метою нашого дослідження, яке триває з 2018 по теперішній час (Крупник Г., 2018), є вивчення індивідуальних психологічних особливостей осіб підліткового та юнацького

віку, що проживають разом зі своїми сиблінгами у нуклеарних сім'ях. Нами опрацьовано 265 анкет респондентів, вік яких коливається у межах діапазону від 15 до 20 років, середній вік складає 16,82. Із них 23,4% особи чоловічої статі, а 76,6% жіночої. Дані оброблені за допомогою програми IBM SPSS Statistics 27.0: $\chi^2=1,374$; $p=0,05$; $df=2$; $\phi=0,072$; V Крамера = 0,072.

Склад нуклеарної сім'ї: повна – 65,7%, розлучена – 21,8%, повторно створена – 12,5%. $\chi^2=10,850$; $p=0,025$; $df=4$; $\phi=0,202$; V Крамера = 0,143.

Середньостатистичні дані щодо дітей у родині за порядком народження:

- первісткові (47,5%) у середньому 16,55 років, наступні діти у цій родині молодші за нього на 6,17 року, 9,29 та 11,3 відповідно;

- другій дитині (41,1%) у середньому 16,90 років, старшій дитині на 7,84 року більше, а наступні діти молодші на 6,63 та 10,3 року відповідно;

- третій дитині (9,1%) у середньому 17,33 років, старшим дітям на 11,42 та 6,8 року більше, а наступні діти молодші на 6,33 та 9,33 року відповідно;

- четвертій дитині (2,3%) у середньому 16,67 років, старшим дітям на 13,66, а також 11,16 та 8,66 року більше, а наступна дитина молодша на 4,67 року відповідно.

Нами було виявлено, що теплі стосунки не склалися з жодним із батьків у першої дитини (3,2%), у останньої дитини за порядком народження у сімейній ієрархії (5,2%). Теплі стосунки склалися з татом у першої дитини (7,2%), у середньої дитини (12,0%), у останньої дитини (11,3%). Теплі стосунки склалися з мамою у першої дитини (71,2%), у середньої дитини (64,0%), у останньої дитини (58,3%). Теплі стосунки склалися з обома батьками у першої дитини (18,4%), у середньої дитини (24,0%), останньої дитини (25,2%). $\chi^2=5,827$; $p=0,05$; $df=6$; $\phi=0,148$; V Крамера = 0,105.

На запитання «Чи змінювалися ваші стосунки із братами/сестрами впродовж життя?» респонденти відповідали, спираючись на таку шкалу:

- Були і залишаються хороші (65,56%)
- Були і залишаються погані (10,08%)
- Були хороші, стали погані (7,98%)
- Були погані, стали хороші (16,38%)

На запитання анкети «*Причина, чому ваші стосунки з братами/сестрами складаються позитивно*» респонденти надавали такі відповіді:

- Взаєморозуміння (33,69%)
- Ми – одна сім'я (24,37%)
- Турбота один про одного (23,29%)
- Спільні інтереси (10,39%)
- Різниця у віці (7,53%)
- Якщо мені дозволено домінувати (0,73%)

На запитання анкети «*Причина, чому ваші стосунки з братами/сестрами складаються негативно*»:

- Конфлікти, непорозуміння (36,67%)
- Різні погляди та характери (32,66%)
- Різниця у віці (15,33%)
- Якщо намагаються домінувати наді мною (12,67%)
- Стосунки з батьками (2,67%)

Із відповідей досліджуваних видно, що чим більше дітей у батьківській сім'ї, тим більше їх планується і у власній, а от відносно велику різницю між своїми майбутніми дітьми планують середня та остання дитина із нуклеарної сім'ї.

За допомогою кореляційного аналізу (за Пірсоном) ми дійшли таких висновків, що бажання мати велику кількість у майбутньому власних дітей у першої дитини пов'язане з такими чинниками, як: співробітництво з матір'ю ($r=0,261$; $p=0,003$); надання автономності з боку батька ($r=0,269$; $p=0,005$); прийняття батьком ($r=0,266$; $p=0,006$), а також товариськість між первістком і його сиблінгами ($r=0,271$; $p=0,002$). Остання дитина висвітлює такі показники, як емоційна близькість з матір'ю ($r=0,269$; $p=0,004$); авторитетність матері ($r=0,279$; $p=0,003$); наявність позитивних минулих подій під час опису життя родини ($r=0,323$; $p=0,003$).

У подальших дослідженнях планується звернути увагу на батьківський стиль виховання, адже вважаємо його вагомим

фактором, що сприяє позитивному сценарію під час розвитку сиблінгових взаємин.

DOI: 10.5281/zenodo.5843353

Крупник І. Р.

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У НЕПОВНИХ РОДИНАХ

Сьогодні соціально-економічні процеси негативно впливають на можливості реалізації виховної функції сучасної сім'ї. Особливо це стосується звуження сімейного спілкування: постійна зайнятість батьків, надання пріоритету комп'ютеру, обмеження можливостей повноцінного сімейного відпочинку, зміни ієрархії цінностей суспільства та окремих особистостей тощо (Мороз О., 2008). Тим не менш, виховна функція сім'ї є найважливішою, якщо розглядати родину як інститут соціалізації зростаючої особистості. Вважається, що саме функціональна, психологічно благополучна родина здатна повноцінно сприяти формуванню та розвитку особистості. Питання функціональності сім'ї – це питання її складу, структури, характеру стосунків у системах «мати-батько» та «батьки-діти», психологічної атмосфери, згуртованості та сумісності, педагогічного потенціалу батьків (тобто їх ресурсності у вихованні), професійного рівня, матеріальної забезпеченості тощо. У даній роботі ми розглянемо питання залежності стратегії сімейного виховання від складу родини. А саме родин, у яких відсутній один із батьків.

Неповна сім'я (або монобатьківська) – це сім'я, в якій порушені шлюбні стосунки та певні функції (Докторович М., 2010). Неповну родину відносять до дисфункціональних, адже родина не здатна виконувати основні свої функції. Більшість досліджень сучасної психологічно благополучної сім'ї доводять, що вона повинна виконувати дві головні функції: психотерапевтичну та виховну (Шнейдер Л., 2000). Саме виконання цих функцій є найбільш проблемним у неповній родині. Тому що виховання дитини для батьків у цьому випадку